

Nombre: Arnoldo Treviño Ceja		Matrícula: 02909858
Nombre del curso: Seguridad en sistemas de información	Nombre del profesor: Ing. Ernesto Uriel Rey Guillen, MCP.	
Módulo: 2. Seguridad en redes, aplicaciones y temas selectos	Actividad: Actividad 2 – Consultor en seguridad	
Fecha: 18/09/2020		
Campus: Las Torres		
Bibliografía:		

Título del proyecto

Consultor en seguridad

Política de seguridad para la administración de equipos por conexión remota.			
Emisión	Fecha de Revisión	Rev.	MN1-TI
18 de septiembre de 2020	18 de septiembre de 2020	1	

1.0 Objetivo

Garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información de toda la organización, la información es un activo más del negocio que se debe salvaguardar para evitar un mal uso de ella.

2.0 Alcance

Aplicable a toda la organización, al personal interno, externo y a proveedores de servicios y clientes que utilizan nuestros sistemas de información.

3.0 Responsabilidad

Es responsabilidad de todo el personal de la organización el respetar la política de seguridad para la administración de equipos por conexión remota

Es responsabilidad del jefe o responsable de departamento del personal y de las autorizaciones correspondientes para los accesos y privilegios a los sistemas de información.

Es responsabilidad del departamento de sistemas de la organización verificar periódicamente los riesgos de seguridad de acceso de equipos por conexiones remotas que se puedan presentar y proponer controles y mecanismos para mitigarlos.

Es responsabilidad del Director de Tecnologías de la Información revisar y aprobar cualquier control o mecanismo a implementar

4.0 Políticas de seguridad para la administración de equipos por conexión remota

Acceso remoto

- 4.1 Todo usuario que ingrese de manera remota debe autenticarse con una cuenta y contraseña, la cual debe generarse por una autorización del responsable de área.
- 4.2 El departamento de sistemas tiene la responsabilidad de proveer del servicio y las herramientas necesarias para realizar la conexión remota de manera segura.
- 4.3 Todo acceso remoto podrá ser monitoreado por herramientas de seguridad TI, con el fin de evitar fugas de información.

Política de seguridad para la administración de equipos por conexión remota.			
Emisión	Fecha de Revisión	Rev.	MN1-TI
18 de septiembre de 2020	18 de septiembre de 2020	1	

- 4.4** En caso de utilizar dispositivos ajenos a la empresa para desempeñar actividades del negocio, tiene que haber una aprobación por el Gerente de sistemas y por el jefe directo.
- 4.5** Es responsabilidad del personal que ninguna persona tenga acceso a su dispositivo mientras se está conectado a la red de la empresa.
- 4.6** Se deberá contar con una VPN segura para las conexiones remotas
- 4.7** La VPN será proporcionado por el departamento de sistemas junto con sus credenciales de acceso
- 4.8** Se deberá solicitar una VPN por medio del departamento de mesa de ayuda llenando los formatos correspondientes para su aprobación
- 4.9** Los softwares autorizados por el departamento de sistemas serán anydesk, teamviewer y escritorio remoto siempre que se encuentren dentro de una VPN de la organización y se utilizarán sólo cuando sea necesario y no dejando en funcionamiento si no se está utilizando
- 4.10** Queda estrictamente prohibido utilizar cibercafés o equipos de cómputo no autorizados para conexiones remotas, en dado caso que el personal utilice un equipo de cómputo en casa para tareas remotas deberá de estar aprobado por el jefe directo y el administrador del servicio y deberá de presentar la información de su equipo, hostname, ip, contar con antivirus actualizado y con licencia, así como utilizar una VPN segura.

Administración de cuentas de acceso

- 4.11** Los sistemas de información y su infraestructura no deberán contener contraseñas por default y se deberán cambiar por una que cumpla con los requerimientos de la política.
- 4.12** Las cuentas que sean de administrador deberán contar con autenticación multifactorial
- 4.13** Las cuentas de administrador o con privilegios deberán estar registradas en un inventario de cuentas confidenciales
- 4.14** Los intentos fallidos por parte de las cuentas de privilegios o de administrador deberán ser monitoreadas y tener una atención inmediata.
- 4.15** Los intentos fallidos por parte de las cuentas de privilegios o de administrador deberán ser restringidos temporalmente después del tercer intento fallido por medio de un bloqueo de cuenta

Política de seguridad para la administración de equipos por conexión remota.			
Emisión	Fecha de Revisión	Rev.	MN1-TI
18 de septiembre de 2020	18 de septiembre de 2020	1	

- 4.16** Los usuarios que tengan cuenta de administrador deberán también tener una cuenta personal adicional, la cual utilizarán para acceder a servicios como correo electrónico, etc.
- 4.17** Es responsabilidad de los usuarios y empleados hacer uso correcto de sus cuentas y resguardar sus claves de acceso.
- 4.18** En el caso de que un miembro del personal que trabaja de manera remota, el jefe directo será responsable de la entrega del equipo de cómputo y comunicaciones asignado.
- 4.19** Las cuentas de usuario y sus contraseñas son personales e intransferibles. Es responsabilidad de cada empleado mantener segura y privada sus cuentas y contraseñas.
- 4.20** Las cuentas de administrador y de privilegios, serán responsabilidad de los usuarios autorizados para su uso manteniendo las cuentas y contraseñas privadas y seguras
- 4.21** La contraseña de administrador debe tener un periodo de vigencia de 3 meses, después de este tiempo se tendrá que poner una nueva de acuerdo con las políticas establecidas para la creación de contraseñas.
- 4.22** Las contraseñas de acceso a la red y las del servicio de directorio, deben de contar al menos con 8 caracteres alfanuméricos.
- 4.23** Las contraseñas no deben de ser enviadas por correo WhatsApp, electrónico ni ser mencionadas por teléfono.
- 4.24** No se deben compartir las contraseñas ni las cuentas de usuario
- 4.25** En caso de que la contraseña sea bloqueada, el empleado podrá recuperarla por medio del departamento de mesa de ayuda
- 4.26** Cuando un empleado salga de la empresa su cuenta será deshabilitada.
- 4.27** Las cuentas que no registren actividad por un período mayor a 21 días serán deshabilitadas.
- 4.28** Las cuentas que se encuentren deshabilitadas por un periodo de 14 días serán eliminadas
- 4.29** Los jefes de área pueden solicitar la no eliminación de ciertas cuentas mediante el departamento de mesa de ayuda previa autorización del jefe directo.
- 4.30** La no eliminación de las cuentas se tiene que solicitar en un periodo no mayor a dos semanas después de que se deshabilite la cuenta del empleado.

Política de seguridad para la administración de equipos por conexión remota.

Emisión	Fecha de Revisión	Rev.	MN1-TI
18 de septiembre de 2020	18 de septiembre de 2020	1	

Red

- 4.31** Los administradores de red deberán implementar mecanismos para evitar cambios no autorizados a la red.
- 4.32** Se monitorea el acceso a la red y todo acceso que se considere potencialmente malicioso será bloqueado
- 4.33** Deberá haber una sincronización entre los activos registrados en el inventario de la empresa y el sistema de control de acceso para asegurar que solo activos autorizados estén conectado a la red.
- 4.34** Se deberá contar con un firewall a nivel perimetral que permita bloquear las conexiones con sitios web de reputación dudosa.
- 4.35** Todas las peticiones de URL deberán ser registradas para su futuro análisis en caso de incidente

Tipo de incidentes que se pueden presentar relacionados con robo de la contraseña de administrador.

- Pérdida de la integridad, confidencialidad o disponibilidad de la información
- Fuga, alteración o robo de información por factor humano
- Mal uso de la infraestructura de la organización
- Suplantación de identidad (Phishing) este ataque roba información
- No tener cuidado con lo que se abre del correo electrónico ya que te puede dirigir a una página web maliciosa o contener archivos maliciosos para robo de contraseña e información.
- Malware keylogger puede ser por software o hardware su objetivo es robar información empezando por la contraseña y enviar ataques diversos.
- Pérdida de información

Plan de respuesta a incidentes para solucionar el posible robo de la contraseña de administrador.

1. Crear políticas de seguridad Generales y específicas para control de accesos y uso inapropiado de los recursos tecnológicos de la empresa
2. Crear políticas de aseguramiento de la información
3. Concientizar al personal de la organización en cuanto a la seguridad de la información
4. Implementar mejoras prácticas para el aseguramiento de los sistemas de información
5. Implementar un método de cifrado de contraseñas por medio de un Directorio Activo (AD). las contraseñas deben de contar al menos con 8 caracteres alfanuméricos.
6. Implementar DNS, DHCP y Kerberos mediante (AD) par a gestionar e identificar las conexiones y accesos de los usuarios
7. Definir grupos de privilegios y un proceso de asignación de estos mediante formatos, evaluaciones y aprobaciones
8. Definir tiempos de timeout en los sistemas de información
9. Implementar una autenticación de dos factores en los sistemas de información
10. Implementar un bloqueo después de tres intentos fallidos de acceso en las cuentas de usuario y administrador
11. Concientizar al personal de uso correcto del correo electrónico, resguardo de contraseñas y el uso adecuado de ellas

Propuesta de un plan de seguridad para protección de los respaldos.

1. Realizar copias de seguridad completas una vez a la semana de la información del servidor
2. Verificar el proceso de copia de seguridad, así como el de restauración de archivos trimestralmente
3. Guardar una copia completa de seguridad fuera del lugar habitual de trabajo
4. Contratar un servicio en la nube para resguardar información como Amazon Web Service en su servicio S3, S3 Glacier, S3 Deep Archive, Google Cloud Storage, entre otros
5. Realizar respaldos a través de cintas storage device

6. Incluir los servicios de un proveedor de seguridad de la Información (SafeData). Para el resguardo de las cintas magnéticas que se encuentren alojadas en un sitio externo de la organización
7. Incluir una póliza de soporte técnico (7x24 los 365 días del año) para efectos de la infraestructura utilizada para cintas.

¿Es necesario crear un plan de disponibilidad para esta situación?, ¿por qué?

Considero que si es necesario tener un plan de disponibilidad de los servicios ya que al no estar disponible el servicio la operación se para y se deja de generar dinero lo que puede ocasionar fuertes pérdidas monetarias, si lo medimos por horas y la disponibilidad no es la adecuada puede ocasionar entre una o más horas fuera de servicio, en este caso práctico de esta actividad de servicios de alojamiento de hostings la disponibilidad se vuelve parte fundamental para los clientes ya que una de las características que ellos buscan es una alta disponibilidad del servicio.

Los clientes buscan una disponibilidad no menor al 99.9% en servicios de hosting, hay muchas alternativas que ofrecen este tipo de servicios desde alojamiento web compartidos, virtuales, y renta de servidores físicos dedicados, recientemente he realizado una investigación sobre este tipo de servicios ya que me encuentro desarrollando una página web, realice una comparativa de proveedores entre los cuales compare a Godaddy, Hostinger, Web Empresa, Raiola Networks, SiteGround, Hostgator, Hosting, Factoría Digital y Bluehost. Entre los cuales algunos tienen la infraestructura directamente para el alojamiento web y otros manejan la infraestructura rentada de otra compañía, lo cual me da cuenta que no todos tienen la infraestructura adecuada para ofrecer este servicio ya que aparte de la disponibilidad, están otros factores como la velocidad de carga, el almacenamiento, la capacidad de las visitas a la página que consumen ancho de banda entre otros y por ende la disponibilidad varía de acuerdo a con qué compañía tienes contratado el servicio, en mi caso particular de acuerdo a la investigación realizada obtuve resultados de entre 95% de disponibilidad hasta 99.9% lo cual pareciera que no es mucha diferencia de porcentaje entre uno y otro pero si tiene un impacto considerable en el negocio ya que por ejemplo si optamos por un proveedor con una disponibilidad del 95% por ser más económico y ahorrarnos costos puede ser contraproducente:

1 Año	
Días	365
Horas día	24
Horas al año	8760
95%	8322
Diferencia horas	438

Por tanto, hay 438 horas no disponibles que sí sabemos que si una hora nos genera \$20,000.00 M.N. entonces si se para el servicio 438 horas al año estaríamos dejando de generar \$8,760,000.00 M.N. lo cual sería una pérdida considerable para el negocio.

Propuesta de un plan de recuperación de desastres por un corto circuito en la conexión eléctrica de la data center ocasionando daños físicos al servidor.

Servidor físico de respaldos ubicado en data center dentro del negocio

1. Contratar un proveedor de centro de datos como Triara
2. Restaurar la información por medio de los respaldos en la nube como Amazon Web Services S3 Glacier
3. Tener la cinta magnética disponible y preparada del último respaldo completo por si la restauración de la nube tiene falla
4. Verificar las instalaciones eléctricas del centro de datos de la empresa
5. Contar con UPS funcionales y de las capacidades adecuadas
6. Rentar una planta de luz que entre a pocos minutos si sucede algún problema eléctrico

Servidor arrendado en un centro de datos de un proveedor

1. Tener listo un servidor emergente configurado y actualizado
2. Poner un servidor emergente en el centro de datos de la empresa
3. Activar el respaldo realizado del servidor de respaldos en un servidor emergente en el centro de datos de la organización
4. Restaurar la información por medio de los respaldos en la nube como Amazon Web Services S3 Glacier en dado caso que la primera alternativa ocupe más tiempo de restauración o que falle
5. Tener la cinta magnética disponible y preparada del último respaldo completo por si la restauración de la nube y del servidor de respaldos falle
6. Verificar las instalaciones eléctricas del centro de datos de la empresa
7. Contar con UPS funcionales y de las capacidades adecuadas
8. Rentar una planta de luz que entre a pocos minutos si sucede algún problema eléctrico

